

кўникмаларини шакллантиради. Табиий фанларнинг тарбиявий аҳамияти куйидагиларда намоён бўлади: табиатга эҳтиёткорона муносабатни шакллантириш; экологик маданиятни ривожлантириш; жамоатчилик манфаатларини англаш; илмий дунёқарашни шакллантириш; масъулиятли қарор қабул қилиш кўникмаларини ривожлантириш; Ватан табиати ва бойликларига ҳурмат туйғусини кучайтириш.

Физика ва астронимия фанларининг аҳамияти. Физика ва астронимия фанлари орқали ўқувчилар замонавий технологиялар, энергия манбалари ва саноатнинг атроф-муҳитга таъсири ҳақида билимларга эга бўладилар. Бу билимлар: Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш; Энергия тежамкорлиги; Экологик хавфсизлик; Технологик тараққиётнинг ижтимоий оқибатларини баҳолаш каби муҳим фуқаролик компетенцияларини шакллантиради. Лаборатория ва намойиш тажрибалар ўқувчиларда интизом, аниқлик ва ўз фаолияти натижалари учун масъулият ҳиссини ривожлантиради.

Физика ва астронимия фанлар асосида фуқаролик фаоллигини ривожлантириш усуллари

Ўқувчиларда фуқаролик фаоллиги ва ижтимоий масъулиятни ривожлантиришда куйидаги педагогик технологиялар самарали ҳисобланади:

Назарий тушунчалар – экологик ва ижтимоий лойиҳаларни амалга ошириш.

Атроф-муҳитни ўрганиш – маҳаллий экологик ва долзарб муаммоларни ўрганиш.

Экологик акциялар – кўчат экиш, худудларни ободонлаштириш тадбирлари.

Лаборатория ва намойиш тажрибалар – физик объектларини ўрганиш орқали амалий тажриба орттириш. Бу усуллар ўқувчиларнинг мустақил фикрлаши, ташаббускорлиги ва жамоатчилик ишларида фаол иштирокини таъминлайди. Физика ва астронимия фанлари ўқувчиларни фуқаролик фаоллиги ва ижтимоий масъулият руҳида тарбиялашнинг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади. Физика ва астронимия фанлари орқали ўқувчиларда экологик маданият, жамият ва табиат олдидаги масъулият, ижтимоий фаоллик ва фуқаролик позицияси шаклланади. Шунинг учун физика фанларни ўқитиш жараёнида уларнинг тарбиявий имкониятларидан самарали фойдаланиш, назарий билимларни амалий фаолият билан уйғунлаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни. – Т., 2016.

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т., 2021.

ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДУХЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Пирматов Серик, доцент Национального института художеств и дизайна

В настоящее время педагогическая общественность нашей республики участвует в весьма ответственном деле по разработке и обсуждению стратегии и тактики воспитания личности в социуме.

Воспитание – это целенаправленный педагогический процесс, способствующий осознанию высшей духовной природы личности и мира, основанный на полифонировании субъектов – носителей духовности (студент, преподаватель), в котором должна происходить трансформация не только воспитанника, но и наставника как субъектов собственного духовного поиска. Безусловно, воспитание нацелено на культивирование ценностей и формирование духовной культуры личности, в которой значительная роль отводится повышению визуальной культуры.

В современных условиях повышение визуальной культуры личности весьма значимо, так как оно служит его «органически-творческому самооформлению». Именно визуальная культура придает целостность личности, благодаря обретению смыслов и выстраиванию её ценностно-смыслового поля. Культивирование соответствующих способов освоения базовых ценностных ориентаций и меры присвоения и реализации общечеловеческих ценностей зависят от визуальной культуры.

Для студента – будущего педагога – повышение визуальной культуры опосредовано педагогическим идеалом – цельной личности учителя с богатым ценностным духовно-этическим потенциалом. Этот образ непосредственно восходит к педагогическому идеалу всесторонне и гармонически развитой личности. Принципиальной идеей в этом процессе является выстраивание феномена педагогического идеала как духовной вертикали, совершенствования, т.е. восхождения к более высокому уровню проявления визуальной культуры в соответствии с идеей саморазвития. Для студентов это находит опору, с одной стороны, в традициях национальной культуры; с другой стороны, – стимулирует его познавательную активность и порождает стремление будущего учителя участвовать в созидании образа профессионала, в «самооформлении».

Известный философ Н.А.Бердяев в своей монографии «Самопознание» заметил, что высшие цели жизни общества не экономические и политические, а духовные. Величие народа, его вклад в историю человечества определяется не только развитием экономики государства, а, в первую очередь, его духовной культуры. Внести весомое в экономику и образование могут люди, руководствующиеся этическим мышлением и нравственными принципами и активно действующие.

Следовательно, сказанное выше имеет ценность и для общества в целом. Весьма важным дополнением к сказанному является суждение о том, что повышение визуальной культуры личности в обществе требует ответственного отношения к профессиональной деятельности педагогов.

Нравственность генетически присуща личности как существу социальному и, в связи с этим, имеет тенденцию к развитию. Для современного педагога важно овладение содержанием визуальной культуры личности в обществе, его теоретико-методологическими основами и профессионально использовать арсенал методов, форм и средств воспитания.

Целевые приоритеты визуальной культуры студентов заключаются в развитии в обществе высокой духовности, становлении граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины. Содержанием духовно-нравственного воспитания являются ценности, передаваемые из поколения в поколение и хранимые в культурных и семейных традициях.

Традиционными источниками духовно-нравственного воспитания признаны следующие ценности: Родина, ценности, связанные с местом рождения, заботой о человеке, его служением и заботой о ценностях.

Природа – ценность родного края, растительный и животный мир, имеющий непосредственное отношение к личности.

Человек – ценность населяющего планету Земля живого существа, обладающего разумом, способного создавать и защищать ценности.

Человечность – это качество личности, проявляющее чувство гуманности, система нравственных и социальных установок, предполагающая необходимость проявления сочувствия к личностям, оказания помощи, не причиняя вреда.

Культура – это вторая природа личности как система ценностей, которые обеспечивают его существование в социуме.

Свобода – ценность проявления субъектности как активности личности, выражающей его волеизъявление в стремлении к сотворчеству и сотрудничеству.

Ответственность (индивидуальная и коллективная) – следование чувству долга в отношении заботы о ценностях.

Духовность – устремленность к высокому духовному идеалу (ценности), выстраивание иерархии ценностей, оформление ценностно-смыслового поля личности, выражающего его человечность.

Патриотизм – любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё.

Социальная солидарность – единство группы/класса, которое порождает единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимание или же основывается на них.

Гражданственность – осознание личностью принадлежности к обществу, в котором он живёт, в осознании прав, обязанностей по отношению к обществу, знание и умение соблюдать нормы морали и закон.

Честь – достойные уважения моральные качества личности; его соответствующие принципы.

Гордость – чувство убежденности в значимости ценности, уважении к истории Родины, к делам страны, вызывающее эмоционально окрашенное состояние радости у личности.

Верность – готовность следовать значимым ценностям, воплощать их делами, убежденность в том, что это дело правое.

Достоинство – следовать убеждениям, сознательно относиться к ценностям и понимать их духовную силу и значимость для личности.

Любовь – чувство, свойственное личности, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии.

Дружба – личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи.

Отвага – проявление мужества и героизма, следуя правому делу, отстаивая и защищая ценности.

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта, и ребенок должен осознавать и проявлять почитание родителей и заботу о старших.

Искусство – образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира в художественном образе.

Возрождение национальных духовных традиций и ценностей воплощается в образовании подрастающего поколения и студентов, как целостном педагогическом процессе. Достижение этого осуществляется через решение стратегических и тактических задач повышения визуальной культуры студентов.

Стержневыми ориентирами направляющими и организующими процесс воспитания являются принципы визуальной культуры:

1. Принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и общественных структур по духовно-нравственному воспитанию.

2. Принцип ценностной ориентации. Центральное место в системе детерминации поведения личности занимают духовно-ценностные ориентации – это ориентации, имеющие смысловую жизненную значимость для личности. Они определяют направленность и характер мировоззрения личности. Принцип ценностной ориентации, делающий личность человеком, не сводится к естественной эволюции жизни, а включает в себя и понятие разума, и мышления в идеях, и созерцание, и такие эмоциональные волевые акты, как раскаяние и доброта.

3. Принцип адресного подхода в воспитании, предполагающий использование особых форм и методов работы с учетом каждой возрастной, социальной, профессиональной и других групп населения. Адресность указывает на дифференцированную включенность в духовно-нравственное воспитание, а также учет таких факторов, как семья, ближнее окружение, образовательное учреждение, этнокультурная среда, коллектив, регион проживания с его экономическими, социальными, культурными и другими особенностями общества в целом.

Принцип активности предусматривает настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения населения и его ценностных установок, ориентированных на интересы области. В процессе духовно-нравственного воспитания и самовоспитания этот принцип предполагает деятельное отношение личности ко всему, что происходит в стране; способность каждого гражданина проводить социально-значимые преобразования материальной и духовной сферы на различных уровнях: республиканском и региональном уровнях при условии освоения накопленного исторического опыта как всего человечества, так и народа, отдельной нации или народности. Принцип проявляется в творческой деятельности по улучшению окружающей среды, в образовании.

Принцип сохранения исторической памяти народа, предполагающий необходимость сбережения в разных формах всех видов информации о событиях прошлого, о времени и месте свершения этих событий; о конкретных лицах, принимавших в них участие.

Краеведческий принцип, требующий формирования знаний о природе, экономике, истории и культуре своей местности (микрорайона, села, города, района, области и т.д.).

Принцип воспитания на традициях. Под традициями понимаются исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения, сопутствующие им обычаи, обряды, идеи, представления, правила, духовные ценности.

Принцип информационной защищенности. Суть этого принципа заключается в признании прав личности на обеспечение защиты от тех видов информации, которые представляют опасность для его физического, нравственного и духовного здоровья.

В качестве стратегических задач воспитания рассматриваются: служение своему народу и Родине; возрождение и формирование у населения общечеловеческих ценностей; формирование бережного отношения к культурному наследию народов; природе страны; людям и природному окружению своей местности; истории и традициям; усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных человечеством на протяжении истории; усвоение и воплощение в жизнь нравственных традиций народа; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня; гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к старшим; утверждение в сознании общества положительного образа многодетной семьи и необходимости защиты священного дара жизни; формирование национального самосознания, ответственного отношения к узбекскому языку как государственному и к русскому языку как средству межнационального общения, уважения к своему родному языку.

Литература

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-637 «Об образовании» от 23 сентября 2020 года.

2. Обращение Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису и нашему многонациональному народу с Посланием от 26 декабря 2025 года.

AXBOROT KOMPETENSIYASI VA MEDIASAVODXONLIKNING – PEDAGOGIK MAHORATDAGI O‘RNI VA ZARURIYATI

Rajabova Gulrux Yusufboy qizi, UrDU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada axborot kompetensiyasi va mediasavodxonlik tushunchalari zamonaviy ta’lim kontekstida pedagogik mahoratning ajralmas tarkibiy qismi sifatida yoritiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy shakllanish jarayonida axborot bilan ishlash ko‘nikmalari va media resurslardan samarali foydalanish malakalari o‘qituvchilik faoliyatining muvaffaqiyatli kechishida muhim rol o‘ynashi asoslab beriladi. Shuningdek, maqolada mediasavodxonlikni rivojlantirishning metodik yondashuvlari va pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: axborot kompetensiyasi, mediasavodxonlik, pedagogik mahorat, raqamli texnologiyalar, media vositalar, o‘qituvchi tayyorlash, zamonaviy ta’lim.

Bugungi raqamli jamiyatda ta’lim tizimi tubdan o‘zgarib bormoqda. Bu o‘zgarishlar, ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida faoliyat yurituvchi o‘qituvchilardan zamonaviy ko‘nikmalar va bilimlar majmuasini talab etadi. Ularning ichida **axborot kompetensiyasi** va **mediasavodxonlik** o‘qituvchining kasbiy salohiyatini belgilovchi asosiy komponentlarga aylanmoqda. Axborotning ko‘pligi, uning tezkor yangilanishi, sifati va ishonchliligini baholash zarurati pedagogik faoliyatda bu ikki kompetensiyaning dolzarbligini oshiradi.